

**O'ZBEK TILIDA KO'MAKCHILARNING TARIXIY TARAQQIYOTI
("SHAJARAYI TAROKIMA" ASARI ASOSIDA)**

Ya. Po'latova

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti talabasi

Ilmiy rahbar: dots.U.Rashidova

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida ko'makchilarning tarixiy taraqqiyoti masalasi tahlil qilinadi. Tilning leksik va grammatik rivojlanish jarayonida ko'makchilarning tutgan o'rni yoritilib, ularning kelib chiqishi, shakllanish bosqichlari hamda semantik va funksional xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda XVII asr yodgorligi hisoblangan "Shajarayi tarokima" asari asosida sof va vazifadosh ko'makchilarning qo'llanishi misollar bilan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: til taraqqiyoti, ko'makchi, sof ko'makchi, vazifadosh ko'makchi, tarixiy grammatika, leksik qatlam, neologizm, arxaizm, semantik o'zgarish, grammatik vosita.

Til doimo rivojlanib boruvchi ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Til taraqqiyoti jarayonida uning leksik tarkibi ham muntazam ravishda o'zgarib boradi. Jumladan, tilning leksik qatlamlari asosida yangi so'zlar – neologizmlar vujudga keladi, ayrim eski so'zlar esa asta-sekin iste'moldan chiqib, arxaik qatlamni tashkil etadi. Bu jarayon tilning tabiiy rivojlanish qonuniyatlaridan biridir.

Til taraqqiyotida nafaqat yangi so'zlarning paydo bo'lishi, balki yangi grammatik vositalarning yuzaga kelishi ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, yangi ko'makchilarning paydo bo'lishi tilning leksik boyligini kengaytirish bilan birga, uning grammatik strukturasi takomillashishiga ham xizmat qiladi. Shu sababli ko'makchilar nutqda muhim grammatik kategoriya sifatida alohida o'rin tutadi.

O'zbek tilida ko'makchilarning tarixiy taraqqiyoti masalasi uzoq vaqt davomida alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha o'rganilmagan. Holbuki, har bir til o'zining uzoq tarixiy rivojlanish jarayoniga ega bo'lib, hozirgi shakliga kelguncha ko'plab bosqichlarni bosib o'tadi va turli o'zgarishlarga duch keladi. Shuning uchun ham ko'makchilarning tarixiy taraqqiyotini o'rganish til tarixini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Tilshunoslikda ta'kidlanishicha, barcha ko'makchilar – ham ot ko'makchilar, ham ko'makchi yuklamalar – kelib chiqishiga ko'ra mustaqil ma'noli so'zlar, ya'ni ot yoki fe'llar bilan uzviy bog'liqdir. Demak, turkiy tillardagi ko'makchilar, jumladan, o'zbek tilidagi ko'makchilar ham dastlab mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'zlardan shakllangan. Ularning tashqi shakli ko'pincha ot yoki sifat turkumlariga mansub bo'lsa-da, nutqdagi vazifasi grammatik bo'lib, ko'makchi sifatida xizmat qiladi.¹

Hozirgi o'zbek tilidagi ko'makchilarning asl mohiyatini to'liq anglash uchun ularning tarixiy taraqqiyotini o'rganish muhimdir. Chunki o'zbek tili tarixida qo'llangan ko'makchilar bilan hozirgi o'zbek tilida ishlatilayotgan ko'makchilarni mutlaqo teng va bir xil deb bo'lmaydi. Ular vaqt o'tishi bilan fonetik, grammatik va semantik jihatdan muayyan o'zgarishlarga uchragan. Biz tadqiqotimiz davomida XVII asrda yashagan Xiva xoni A. Bahodirxonning «Shajarayi tarokima» asarida qo'llanilgan sof va vazifadosh ko'makchilarni ko'rib chiqamiz.

Uchun ko'makchisi odatda bosh kelishikdagi so'z bilan qo'llanadi. Kishilik va ko'rsatish olmoshlari esa ko'pincha qaratqich kelishigida keladi: mening uchun, sening uchun, aning uchun, bizning uchun, sizning uchun, muning uchun kabi.

Uchun ko'makchisi quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

1. Ataganlik ma'nosini bildiradi:

Elchi uchun kim yoy o'qni qaysi tarafg'a tortib yibarsa, o'q anqa borur. (Sh.tar. 11-b)

2. Sabab ma'nosini bildiradi:

Dini uchun sakkiz oy shaharga qabalib urushdilar. (Sh.tar. 11-b)

3. Maqsad ma'nosini bildiradi:

Beklarning haqiqatin bilmak uchun o'zimni o'luk qilib erdim tedi. (Sh.tar. 11-b).

Uchun ko'makchisi morfologik tarkibiga ko'ra ikki qismga bo'linadi: uch – ot, -un – vosita kelishigining qo'shimchasi.

Uch esa ikki xil ma'no anglatgan:

1. Predmetning eng yuqori qismi — uchi;

¹ Рустамов Т. Соф кўмакчилар (Узбек тили соф кумак-чиларининг тарихий тараккиёти). -Тошкент: “Фан” нашрийоти, 1991. 16 -б.

2. Sabab²

Aning uchun kim yoy o'qni qaysi tarafg'a tortib yibarsa, o'q anqa borur. (Sh.tar. 11-b).

Birla, bilan bu ko'makchining etimologiyasi haqida fikr yuritgan ko'pchilik olimlar bir son so'ziga -la, -lan fe'l yasovchi qo'shimchalarning birikishidan paydo bo'lganini qayd etadilar: bir-la, bir-lan.

Haqiqatdan ham bu ko'makchining XVII asrda yaratilgan Abdulg'ozi Bahodirxoning "Shajarayi tarokim" asarida va undan keyingi davrlardagi yozma manbalarda faol qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, *Chingizxon birlan urusha bilmay qochib Mozondaron ketdi.* (Sh.tar. 7-b). Asarda birlan va bilan shakli qo'llanilgan.

Eri bilan o'ynag'anda xotunlar netak qilurlar, shundaq qila boshladi. (Sh.tar. 18-b).

Birlan ko'makchisi odatda bosh kelishikdagi so'z bilan qo'llanadi. Kishilik va ko'rsatish olmoshlari ko'pincha qaratqich kelishigida keladi.

Birla ko'makchisi quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

1. Birgalik ma'nosini bildiradi:

Nuh payg'ambar uch o'g'li va uch kelini birlan yaxshi bo'ldilar. (Sh.tar. 5-b)

Birlan ko'makchisi birgalik ma'nosida qo'llanganda ba'zan teng bog'lovchiga o'xshaydi. Lekin bunday o'rinlarda ham birgalik ma'nosi ustun bo'ladi. Masalan: *Makkayi Muazzama birlan Toifning orasinda turpaqni balchiq qilib, Odamning suratini yasab yotg'uzdilar, bir necha yillar o'tgandin so'ng Xudoyi taolo anga jon berdi va ming yil dunyoda turdi.*(Sh.tar. 4-b)

2. Vosita ma'nosini bildiradi:

Butlarina nayzaning uchi birlan sanchdilar (Sh.tar. 7-b).

3. Holat, sabab kabi ma'nolarni bildiradi, ya'ni ish-harakatning qanday holatda yoki nima asosida yuzaga kelishi ko'rsatiladi:

Tangrining amri birlan Azroyil kelib Idris alayhissalomni parning ustida qo'yub, behishtga olib bordi.(Sh.tar. 4-b)

Kabi ko'makchisi. Bu ko'makchi o'zbek tili tarixida kabi, kibi, kibin, kibik, bikin shakllarida qo'llangan. Ko'makchi tarkibidagi a unlisining i unlisiga o'tishi eng qadimgi turkiy tillarga xos bo'lgan dialektlarning birortasida bo'lganligi taxmin

² Рустамов Т. Соф кўмакчилар (Узбек тили соф кумак-чиларининг тарихий тараккиёти). -Тошкент: Фан, 1991. 24-б

Global Academic Conference on Research and Innovation

qilinadi va bunday fonetik hodisaning mavjudligi ham shuni ko'rsatadi. Bu ko'makchi odatda bosh kelishikdagi so'z bilan qo'llanadi.

Bilgil, karvon ketdi ko'p kech qolding, Alplar, beklar ko'ran bormu Qazan kabi yo'lga kirgil emdi. (Sh.tar. 24-b).

Sari ko'makchisi ish-harakat yo'nalgan tomonni ko'rsatish ma'nosida qo'llanadi. Bu ko'makchi odatda bosh kelishikdagi so'z bilan qo'llanadi, kishilik va ko'rsatish olmoshlari qaratqich kelishigida ham keladi: mening kabi, sening kabi, aning kabi, bizning kabi, sizning kabi, muning kabi.

Sari ko'makchisi eski o'zbek tili taraqqiyotining hamma davrlarida iste'molda bo'lgan. Masalan: *"Eron sari yurub tururmen, necha yilliq g'amlarin yesunlar", teb ikkinchi yili otlandi taqi Talash shahrig'a keldi.* (Sh.tar.9 b)

Ayrim mustaqil so'zlar qo'llanish o'rniga qarab ko'makchi vazifasini ham bajaradi. Bunday so'zlarning ko'pchiligi ot turkumiga, ayrimlari ravish yoki fe'l turkumiga oid.³

Old so'zining ko'makchi vazifasida XVII asrdan ham faol qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ot ko'makchi hisoblanadi. Masalan: *Toshni aning oldinda qo'ydilar* (Sh. Tar 8-b)

Ich so'zi ko'makchi vazifasida turkiy tillarda qadimdan qo'llanib keladi, eski o'zbek tilida ham keng iste'molda bo'lgan. Masalan: *Shah Malik el ichiga keldi* (Sh.tar.21-b)

O'rta so'zining ko'makchi vazifasida qo'llanishi XIII-XIV asrlardan boshlab kuzatiladi. Lekin bu ko'makchi eski o'zbek tilida nisbatan kam qo'llangan bo'lib, ayrim manbalarda uchraydi. Masalan, *Tumanni kelturub, uyning o'rtasinda olturub aytdi* (Sh.tar. 23-b).

Ust so'zi ko'makchi vazifasida o'zbek tili taraqqiyotining hamma davrlarida keng iste'molda bo'lgan. Masalan: *Anding so'ng Kashmir ustiga yurdi* (Sh ,tar 14-b).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek tilida ko'makchilar tarixiy taraqqiyot jarayonida mustaqil ma'noli so'zlardan shakllanib, asta-sekin grammatik vosita darajasiga ko'tarilganligi kuzatiladi. Ularning shakllanishi tilning umumiy rivojlanish qonuniyatlariga to'la mos keladi, ya'ni dastlab aniq leksik ma'noga ega bo'lgan birliklar vaqt o'tishi bilan o'z semantik mustaqilligini qisman yo'qotib, ko'makchi so'zlarga aylangan. Bu jarayon til taraqqiyotining muhim belgilaridan

³ Abdurahmonov G., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiyoti, 2008. 293-b

Global Academic Conference on Research and Innovation

biri bo'lib, grammatiklashuv (grammatikalizatsiya) hodisasi sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida XVII asrga oid "Shajarayi tarokima" asari materiallari asosida ko'makchilarning qo'llanishi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'sha davr tilida hozirgi o'zbek tilida mavjud bo'lgan ko'makchilarning ko'pchiligi allaqachon shakllanib bo'lgan, biroq ular fonetik, morfologik va semantik jihatdan ma'lum farqlarga ega bo'lgan. Xususan, "uchun", "birla(n)/bilan", "kabi", "sari" kabi ko'makchilar turli shakllarda qo'llanib, o'zining dastlabki ma'no qatlamlarini ham qisman saqlab qolgan. "Uza", "bikin", "taba", "tegi" ko'machilari asarda uchramaydi.

Shuningdek, ko'makchilarning turli ma'no munosabatlarini – sabab, maqsad, vosita, birgalik, yo'nalish kabi grammatik ma'nolarni ifodalashdagi roli alohida e'tiborga molikdir. Bu esa ko'makchilarning nafaqat leksik boylikni oshirish, balki gap tuzilishi va mazmun aniqligini ta'minlashda ham muhim vosita ekanini tasdiqlaydi. Ayrim mustaqil so'zlarning (masalan, "old", "ich", "ust", "o'rta") ko'makchi vazifasida qo'llanishi esa til tizimida funksional o'tish hodisasi keng tarqalganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. - Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. -528 b.
2. Abdushukurov B. O'zbek tili tarixi. - Toshkent: "Nodirabegim" nashriyoti, 2021. - 331b.
3. Фозилов Е. Ўзбек тилининг тарихий морфологийаси. - Тошкент: "Фан" нашрийоти, 1965. - 175б.
4. Рустамов Т. Соф кўмакчилар(Ўзбек тили соф кумак-чиларининг тарихий тараккиёти). -Тошкент: "Фан" нашрийоти, 1991. - 125б.
5. Abulg'ozii Bahodirxon. Shajarai turk. - Toshkent, 1995